

ENSINO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL: UM CURSO DE EXTENSÃO SOBRE O USO DE CANVA E CAPCUT

Vilmar dos Santos Cavalcante Filho¹, Adriene Chaves dos Santos¹, Harleison Jhonathan Maia de Souza¹, Lucas Bina Paulo¹, João da Mata Libório Filho¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O presente trabalho descreve a elaboração e a oferta do curso de extensão online “Mídias Sociais”, com carga horária de 10 horas, voltado a jovens do Ensino Médio. O curso teve como objetivo desenvolver habilidades práticas no uso profissional das ferramentas Canva e CapCut, promovendo a autonomia, a criatividade e a produção crítica de conteúdo digital. O processo de desenvolvimento seguiu uma metodologia de design instrucional, contemplando o planejamento detalhado, a elaboração de e-book e videoaulas, e a definição de instrumentos avaliativos. O conteúdo foi estruturado e disponibilizado na plataforma TecnoComp-LTI, sendo divulgado à comunidade por meio das redes sociais do projeto TecnoComp+, grupos de WhatsApp entre outras formas para divulgação. A estrutura pedagógica de cada módulo consistia em videoaulas expositivas, acompanhadas de materiais de apoio (como e-books e slides), e uma atividade prática formativa ao final para exercitar o conteúdo. A avaliação somativa, que condicionava a certificação, foi realizada por um questionário objetivo de 10 questões de múltipla escolha, com tempo limite de 60 minutos, aferindo o domínio técnico das ferramentas. O curso contou com 195 estudantes inscritos. Destes, 82 obtiveram aprovação na avaliação somativa e foram certificados, resultando em uma taxa de conclusão de 42,05%. Para mensurar a receptividade, aplicou-se um questionário de satisfação, onde a maioria absoluta dos respondentes avaliou positivamente a clareza das explicações e a aplicabilidade dos conteúdos. Esses resultados demonstram a relevância da proposta para o desenvolvimento de competências digitais e midiáticas, oferecendo um modelo de curso com alto potencial de replicação para outras instituições de ensino.

Palavras-chaves: CapCut; Canva; Criação de Conteúdo; Educação Digital; Mídias Sociais.